

УДК 347

Андрущенко Ігор Григорович –

*кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри економіко-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ*

Ihor H. Andrushchenko –

*Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Economic Law Sciences,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)*

Правове забезпечення гендерної рівності в Україні та перспективи її подальшого розвитку

Стаття присвячена з'ясуванню рівня правового забезпечення гендерної рівності в Україні, а також визначенню перспектив її подальшого розвитку. Викладено окремі ознаки гендерних відмінностей у більшості країн світу.

Виділяються питання вдосконалення правових механізмів реалізації гендерної рівності. До переліку таких механізмів віднесено: нормативно-правове регулювання; міжнародні зобов'язання; проблеми реалізації політики; перспективи подальшого розвитку; використання європейського досвіду; рекомендації для України.

Окреслені найпоширеніші проблеми у сфері реалізації гендерної політики в Україні, а також охарактеризовані напрями розвитку правового регулювання гендерної політики в державі. У прикінцевій частині статті вказані Директиви ЄС, що торкаються викладених вище питань.

Ключові слова: *транссексуали, транстендери, дискримінація, біологічна стать, фізіологічні особливості, соціокультурні характеристики, директиви, імплементація.*

I.H. Andrushchenko Legal Provision of Gender Equality in Ukraine and Prospects for Its Further Development

The article is devoted to clarifying the level of legal support for gender equality in Ukraine, as well as determining the prospects for its further development.

It is established that the concept of «gender» was introduced into wide use in 1968 by psychologist Robert Stiller, in order to separate the concepts of «biological sex» and «sociocultural characteristics» of men and women.

Some signs of gender differences in most countries of the world are outlined.

The author notes that in the vast majority of countries in the world there is a clear division of people into two documentary (passport) genders: male and female. However, in some countries a third gender is recognized, both at the socio-cultural and official levels. In this regard, the concept of «gender identity» was introduced, which denotes the gender according to which a person feels and identifies himself.

The author believes that only a few countries out of almost 200 countries in the world have achieved full gender equality. Ukraine is approximately 65th on this list. And it will take approximately 134 years to achieve global equality between men and women.

It is emphasized that in our country, the legal regulation of gender equality has been introduced since the beginning of the third millennium. Thus, in 2005, the Law of Ukraine «On Ensuring Equal Rights and Opportunities of Women and Men» was adopted. In 2012, the Law of Ukraine “On the Principles of Preventing and Counteracting Discrimination in Ukraine”. And already in 2018, the Cabinet of Ministers of Ukraine approved the State Social Program for Ensuring Equal Rights and Opportunities of Women and Men for the

Period Until 2021. The next step was to amend the Law of Ukraine “On Military Duty and Military Service”. Currently, this issue is fairly well regulated in Ukraine.

In the article, the author highlights the issues of improving legal mechanisms for the implementation of gender equality. The author refers to the list of such mechanisms: regulatory and legal regulation; international obligations; problems of policy implementation; prospects for further development; use of European experience; recommendations for Ukraine.

The most common problems in the implementation of gender policy in Ukraine are outlined, as well as the directions of development of legal regulation of gender policy in the state are described. In the final part of the article, the author indicates the EU Directives that address the above issues.

Keywords: *transsexuals, transgender, discrimination, biological sex, physiological characteristics, sociocultural characteristics, directives, implementation.*

Постановка проблеми. Сучасне вже навіть і не задумується, коли у повсякденне спілкування увійшло поняття «гендер». Даний термін «гендер» з'явився в системі наукового використання порівняно недавно. Вперше його використав психолог Роберт Стіллер у 1968 році, щоб розділити поняття «біологічна стать» і «соціокультурні характеристики» чоловіків та жінок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах питання, що торкаються з'ясуванню рівня правового забезпечення гендерної рівності в Україні, а також визначенню перспектив її подальшого розвитку – входять до числа особливо актуальних, а також є предметом наукових досліджень як в Україні так і за її межами. Зокрема, даній проблематиці присвячено праці Н. В. Аніщука, І. О. Грицай, М. В. Клименка, Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменка, М. С. Петрушкевича, О. О. Уварової та інших. Водночас, аналіз їхніх праць надає підстави констатувати, що окреслене питання у наукових джерелах розкрито досить вузько, а тому існує необхідність у його всебічному науковому дослідженні.

Мета статті полягає у з'ясуванні рівня правового забезпечення гендерної рівності в Україні, а також визначенню перспектив її подальшого розвитку.

Виклад основного матеріалу. Варто наголосити, що з позиції Всесвітньої організації охорони здоров'я, існують статеві та гендерні відмінності, які ґрунтуються на гендерних стереотипах. Так, до статевих відмінностей відносяться: внутрішні та зовнішні статеві органи; репродуктивні можливості; конституція та пропорції тіла; розподіл м'язової та жирової маси; будова гортані – виступ щитовидного

хряща (кадика) у чоловіків; тембр і гучність голосу; характер розподілу волосся на тілі тощо.

Водночас, гендерні відмінності у більшості країн світу полягають у наступному: канони зовнішнього вигляду та поведінки для чоловіків і жінок; соціальний статус материнства та батьківства, при якому опіка над дитиною в більшості випадків залишається у жінки; жінки і дівчатка роблять більше роботи по дому, ніж чоловіки і хлопчики; хлопчики частіше піддаються тілесному покаранню, ніж дівчатка; дівчата та жінки частіше зазнають сексуального насильства і сексуальних домагань на робочому місці; терміни перебування в місцях позбавлення волі за однакові правопорушення для чоловіків і для жінок, як правило, сильно відрізняються; терміни виходу на пенсію, а також призов до служби у збройних силах тощо.

Тож «гендер» – це соціокультурний конструкт, що позначає психологічні та поведінкові характеристики людини.

Необхідно підкреслити, що значний вплив на формування гендеру мають поширеність і стійкість гендерних стереотипів, установок і ролей, що, в свою чергу, підтримує і зміцнює загальну систему залежності та нерівності між: сильними та слабкими; чоловіками та жінками; дорослими та дітьми; гетеросексуальними та гомосексуальними людьми; здоровими і тими, хто має особливі потреби тощо.

Нині у більшості країн світу існує чіткий розподіл людей на дві документальних (паспортних) статі: чоловічу та жіночу. Проте в ряді країн визнається третя стать, як на соціокультурному, так і офіційному рівнях. У зв'язку з чим, питання про статеву приналежність не завжди є очевидним. По-перше, деякі люди за своїми морфологічними характеристиками не відповідають стандартам

чоловічої чи жіночої статі, будучи інтерсексуалами. А по-друге, існує ціла категорія анатомічно «нормальних» чоловіків і жінок, які переконані в тому, що вони мають особистісні якості і характеристики, типові для протилежної статі, і визначають себе як транссексуали, трансгендери чи кимось ще.

Саме тому вводиться поняття «гендерна ідентичність», що позначає гендер, відповідно до якого людина відчуває й ідентифікує себе [1].

Що стосується гендерної рівності, то лише шість країн із майже 200 країн світу, досягли повної гендерної рівності. Такі результати показало дослідження Світового банку. Експерти оцінювали гендерну ситуацію за 35 критеріями у сферах трудового, майнового і сімейного права, враховуючи відповідні зміни у законодавстві та проведені реформи.

Лідерами стали Бельгія, Данія, Латвія, Люксембург, Франція та Швеція – саме ця шістка набрала по 100 балів. Найгірші результати у країн, населення яких в основному сповідує іслам: Афганістан, Катар, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Іран і Судан. Середній показник у світі становить 74,71 бала. Варто вказати, що за останні 10-20 років, у світі відстежується позитивна динаміка щодо підвищення рівня гендерної рівності.

За результатами рейтингу, що було проведено Global Gender Gap Report (GGGR – глобальний звіт про гендерний розрив), Україна посідає приблизно 65 місце. Найкраща ситуація щодо рівності можливостей жінок і чоловіків в Україні спостерігається у сфері освіти. За цим показником наша країна 26 у світі. Трохи гірші справи з рівноправ'ям в економіці – 28 місце. Щодо охорони здоров'я гендерна рівність в Україні на 56 місці. Найгірший результат Україна продемонструвала в галузі політики – тут вона посідає 105 сходинку. Програють жінки в Україні і в обійманні високих посад. Але наздоганяють за рівнем заробітної плати. Доречі, раніше в Україні існував список з 450 професій, які були заборонені для жінок. Даний список було скасовано лише наприкінці 2017 року.

Загалом же, досягнути світової рівності між чоловіками та жінками вдасться лише через 134 роки. Про це свідчать результати GGGR за 2024 рік, щорічного звіту про гендерну рівність

від Всесвітнього економічного форуму (WEF) [2].

На початку 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року [3], що враховує рекомендації ООН. Її впровадження – одна з умов асоціації з Європейським Союзом (далі – ЄС).

Вже за півроку, у вересні 2018 року було внесені зміни до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу». Так, згідно з абз. 2 ч. 12 ст. 1 вказаного законодавчого акту зазначено, що жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку [4].

Слід вказати, що Україна як держава-учасник низки міжнародних договорів щодо забезпечення рівності прав жінок і чоловіків робить вагомі кроки на шляху до формування ефективної гендерної політики. Утім актуальним залишається питання вдосконалення правових механізмів реалізації гендерної рівності.

Наразі до переліку таких механізмів можна віднести:

1. *нормативно-правове регулювання*. Так, регулювання гендерної політики в Україні ґрунтується на низці законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, серед яких ключове місце посідає Конституція України. Відповідно до ст. 24 рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання

оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям [5]. До законодавчих актів також слід віднести Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» [6], а також Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» [7] тощо.

Важливу роль відіграють підзаконні нормативно-правові акти. Так, Міністерством соціальної політики України розроблено та затверджено наказом 07.02.2020 № 86 Інструкцію щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів. Вказана Інструкція зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2020 р. за № 211/34494 [8].

Крім цього, наприкінці 2020 року Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163-р була схвалена Стратегія впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації [9].

Зокрема в Інструкції розкрито такі терміни:

– гендер – соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок / чоловіків;

– гендерний аналіз – вивчення відмінностей між жінками та чоловіками в умовах, потребах, рівнях участі, доступу до ресурсів та управління ними, повноваженнях у прийнятті рішень тощо, зумовлених усталеними в суспільстві гендерними ролями (нормами, очікуваними моделями поведінки, діяльністю, характерними рисами, що вважаються притаманними для чоловіків / жінок);

– стать – сукупність ознак біологічних та фізіологічних особливостей особи.

Інструкція регламентує етапи підготовки проектів законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. До обговорення проектів мають залучатися представники громадських об'єднань, іноземних неурядових організацій, які працюють у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та представляють різні групи жінок і чоловіків.

Висловлені ними під час обговорення пропозиції враховуються під час підготовки

остаточного варіанта проекту нормативно-правового акта.

В Інструкції закладено припис стосовно контролю за ефективністю реалізації гендерних ініціатив, який включає:

– зміни у знаннях, уміннях, навичках, доступі до благ та послуг відбулися у визначених цільових групах дівчат / хлопців, жінок / чоловіків (1–2 роки від початку впровадження нормативно-правового акта);

– зміни в поведінці, становищі, ставленні до проблеми відбулися у визначених цільових групах дівчат / хлопців, жінок / чоловіків (3–4 роки від початку впровадження нормативно-правового акта);

– зміни у своєму житті або якості життя відчули дівчата / хлопці, жінки / чоловіки визначених цільових груп (5–7 років від початку впровадження акта).

2. міжнародні зобов'язання. Наша держава є учасницею багатьох міжнародних договорів і конвенцій, спрямованих на забезпечення гендерної рівності. Найважливішими з них є Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW) та Пекінська платформа дій. Норми цих конвенцій визначають стандарти у сфері гендерної рівності.

Значну роль у формуванні національної гендерної політики також відіграє інтеграція європейських стандартів через імплементацію норм ЄС. Угода про асоціацію між Україною та ЄС передбачає поступове впровадження кращих практик гендерної рівності в національне законодавство.

3. проблеми реалізації політики. Незважаючи на наявність розвиненої нормативної бази, в Україні залишаються численні проблеми у сфері реалізації гендерної політики. Серед основних перешкод можна виділити:

– стереотипи та культурні бар'єри, що перешкоджають рівності можливостей;

– слабка інституційна підтримка та низька ефективність механізмів моніторингу дотримання законодавства;

– недостатня представленість жінок у політичній та економічній сферах;

– недостатнє фінансування гендерних програм.

Ці фактори зумовлюють потребу в удосконаленні не лише законодавчої бази, а й практичних механізмів її реалізації.

4. *перспективи подальшого розвитку.* Розвиток правового регулювання гендерної політики в Україні має здійснюватися в таких напрямах:

– гармонізація національного законодавства з міжнародними стандартами. Необхідно забезпечити повну імплементацію європейських норм та рекомендацій щодо гендерної рівності, що, в свою чергу, буде сприяти підвищенню рівня правозастосування;

– розширення можливостей для жінок у політичній, економічній та соціальній сферах через введення квот і спеціальних програм підтримки;

– підвищення рівня правової обізнаності та гендерної культури в суспільстві, що передбачає активну інформаційну кампанію та освітні програми;

– посилення інституційного забезпечення гендерної політики. Необхідно розвивати інститути, які відповідають за реалізацію гендерної політики, та забезпечити ефективний моніторинг і контроль за дотриманням законодавства у сфері гендерної рівності.

5. *використання європейського досвіду.* Досвід європейських країн для України безумовно є важливим орієнтиром. Країни ЄС мають добре розвинені законодавчі та інституційні механізми забезпечення рівності прав жінок і чоловіків, а також боротьби з дискримінацією за ознакою статі.

Однією з основних засад гендерної політики ЄС є стаття 157 Договору про функціонування Європейського Союзу, яка закріплює принцип рівної оплати праці за рівну працю для жінок і чоловіків. У межах цього документа розроблено низку директив, які регулюють гендерну рівність:

– Директива 2006/54/ЄС щодо принципу рівного ставлення до чоловіків і жінок у питаннях працевлаштування, професійної діяльності та доступу до професійної підготовки;

– Директива 2010/41/ЄС про рівне ставлення до чоловіків і жінок, які займаються самозайнятістю;

– Директива 2019/1158/ЄС щодо балансу між роботою та особистим життям батьків і

доглядальників, що регулює права на відпустку для догляду за дітьми та особами з особливими потребами.

Крім того, європейські інституції, такі як Європейський інститут гендерної рівності, проводять постійний моніторинг стану гендерної рівності в країнах-членах ЄС і надають рекомендації щодо подальших кроків.

Одним із важливих аспектів гендерної політики в ЄС є забезпечення умов для гармонійного поєднання професійної діяльності та сімейних обов'язків. Це передбачає гнучкий графік роботи та можливість працювати віддалено для працівників із дітьми, а також батьківські відпустки, що надаються не лише матерям, а й батькам, з метою рівномірного розподілу обов'язків з догляду за дитиною. Директива ЄС щодо балансу між роботою і особистим життям передбачає щонайменше 10 днів оплачуваної батьківської відпустки.

Важливу роль у реалізації гендерної політики в країнах ЄС відіграє система антидискримінаційного законодавства, що спрямована на забезпечення рівних умов доступу до праці, освіти, охорони здоров'я тощо. Наприклад, у Швеції діє Закон про запобігання дискримінації, який передбачає накладення санкцій для роботодавців, які порушують принцип рівної оплати праці або вчиняють інші форми дискримінації.

Боротьба із сексуальними домаганнями також є важливою в ЄС. Приміром, Великобританія та Франція ухвалили закони щодо запобігання домаганням на робочих місцях, що включають як адміністративні, так і кримінальні покарання.

У більшості країн ЄС існують спеціалізовані органи, які відповідають за моніторинг дотримання гендерної рівності. Наприклад, в Іспанії діє Інститут жінок і рівності можливостей, який контролює впровадження гендерних політик на державному та місцевому рівнях. Такі органи займаються як просвітницькою діяльністю, так і розробленням нових стратегій для розвитку гендерної рівності.

6. *рекомендації для України.* Досвід країн-членів ЄС свідчить про необхідність комплексного підходу до регулювання гендерної політики, що включає як нормативну базу, так і практичні механізми реалізації. Для України важливо:

– гармонізувати національне законодавство з європейськими директивами, особливо в частині рівної оплати праці та боротьби з дискримінацією;

– забезпечити квоти на участь жінок у політичних і економічних процесах, використовуючи позитивні приклади Франції, Німеччини та інших країн;

– розвивати інституційну підтримку гендерної рівності, створюючи спеціалізовані органи та надаючи їм відповідні повноваження для моніторингу та імплементації гендерної політики.

Висновки. Насамкінець варто підкреслити, що в Україні досягнуто значних успіхів у нормативно-правовому забезпеченні гендерної рівності, проте на практиці ще залишаються достатньо серйозні виклики.

Удосконалення правових механізмів, підвищення інституційної спроможності та гармонізація з європейськими стандартами є ключовими напрямками розвитку гендерної політики, що сприятиме більш ефективній реалізації рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків в Україні. Європейський досвід свідчить, що гендерна рівність є досяжною за умови активної участі держави, суспільства та бізнесу. Законодавчі механізми, доповнені інституційною підтримкою та конкретними заходами, такими як квоти чи батьківські відпустки, створюють умови для рівноправної участі жінок і чоловіків у всіх сферах життя. Для України важливо перейняти найкращі практики ЄС, адаптувати їх до національних умов та продовжувати роботу над формуванням рівноправної гендерної політики.

Список використаних джерел:

1. Гендер і трансгендерність. URL: <https://profihealth.org.ua/uk/lessons/175>.
2. Щоб досягнути гендерної рівності, треба 134 роки – Global Gender Gap Report. URL: <https://povaha.org.ua/shhob-dosyagnuty-gendernoyi-rivnosti-treba-134-roky-global-gender-gap-report/>.
3. Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF#Text>.
4. Про військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 року № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n49>.
5. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239>.
6. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: Закон України від 8 вересня 2005 року № 2866-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text>.
7. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 року № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text>.
8. Про затвердження Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час розроблення нормативно-правових актів: Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.02.2020 № 86, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 лютого 2020 р. за № 211/34494. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text>.
9. Про схвалення Стратегії впровадження гендерної рівності у сфері освіти до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2022-2024 роки з її реалізації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2022 р. № 1163-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80#Text>.

References:

1. Gender i transgenderism. URL: <https://profihealth.org.ua/uk/lessons/175>.
2. Shhob dosyagnuty hendernoi rivnosti, treba 134 roky – Global Gender Gap Report. URL: <https://povaha.org.ua/shhob-dosyagnuty-gendernoyi-rivnosti-treba-134-roky-global-gender-gap-report/>.

3. Pro zatverdzhennia Derzhavnoi sotsialnoi prohramy zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv na period do 2021 roku: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 kvitnia 2018 r. № 273. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-%D0%BF#Text>.

4. Pro viiskovyi obov'iazok i viiskovu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 25 bereznia 1992 roku № 2232-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#n49>.

5. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4239>.

6. Pro zabezpechennia rivnykh prav ta mozhlyvostei zhinok i cholovikiv: Zakon Ukrainy vid 8 veresnia 2005 roku № 2866-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text>.

7. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 roku № 5207-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5207-17#Text>.

8. Pro zatverdzhennia Instruktсии shchodo intehratsii hendernykh pidkhodiv pid chas rozroblennia normatyvno-pravovykh aktiv: Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy vid 07.02.2020 № 86, zareiestrovana v Ministerstvi yustytсии Ukrainy 27 liutoho 2020 r. za № 211/34494. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0211-20#Text>.

9. Pro skhvalennia Stratehii vprovadzhennia hendernoi rivnosti u sferi osvity do 2030 roku ta zatverdzhennia operatsiinoho planu zakhodiv na 2022-2024 roky z yii realizatsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 hrudnia 2022 r. № 1163-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1163-2022-%D1%80#Text>.